

Open Science – Digitaltag 2021

Digitaltag 2021, 18.06.2021

Annette Strauch-Davey,
Stiftung Universität Hildesheim, UB Hildesheim

Bilder: [Patrick Hochstenbach](#), Foto: [Diya Pokharel](#)

"Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely available, under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and its underlying data and methods."

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition>

Foto: [Florian Klauer](#)

1. Open Science an einer Hochschule

Open Science
ist eine **Kultur!**

Prozesse müssen
einem **hohen
Qualitätsanspruch**
entsprechen!

Der Begriff "Offen" umfasst eine Reihe von offenen Ansätzen.

<https://www.oerknowledgecloud.org/archive/e-InfraNet-Open-as-the-Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf>

Forschungsnahе Dienste und Transparenz

Bild: [Abbie Bernet](#)

Bild: [Bill Oxford](#); Bild: kladcat, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Reproduzierbarkeit und Wiederverwendbarkeit

“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.”

<https://opendefinition.org/>

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15736161>

Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen

“Grundsätzlich bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler **alle Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs** ein.

(...)

Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte Software verfügbar (...) und Arbeitsabläufe umfangreich darzulegen.“

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Leitlinien zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis

Kodex

DFG

1. Open Science und EOSC

“Imagine a federated, globally accessible environment where researchers, innovators, companies and citizens can publish, find and re-use each other's data and tools for research, innovation and educational purposes.”

[Realising the European Open Science Cloud Report](#)

Foto: [Florian Klauer](#) und <https://eosc-portal.eu/>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Bilder: [Patrick Hochstenbach](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg
<https://www.slub-dresden.de/mitmachen/slub-open-science-lab/>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

GitHub

Forschungsdatenmanagement

Wochenplan: 21.06. - 22.06.01

Coffee Lecture: Muster-Einwilligungen

FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

COFFEE LECTURES

Universität Hildesheim

COFFEE LECTURES für das Sommersemester 2021

Universität Hildesheim

www.fosteropenscience.eu

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science>

RDMO in der Praxis
DFG-Fragekataloge in FoDoko und der Stiftung Universität Hildesheim
Annette Strauch - annette.strauch@uni-hildesheim.de
Torsten Rahmann - rahmann@uni-hildesheim.de

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Operationalisierung einer „Open-Strategie“ (Auswahl)

- **Fortbildungsangebote (Bedarfe der Forschenden!)**
- **Entwicklung** von Fähigkeiten in den Bereichen wissenschaftliches Publizieren
- Arbeit an der Durchsetzung von **FAIR**en Daten
- Open Source-Software **einsetzen**
- **Offene Infrastrukturen** bevorzugen
- Fachcommunities durch **offene Formen der Zusammenarbeit** unterstützen (**Kollaborationen!**)

Foto: [Florian Klauer](#)

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Introduction to Creative Commons Licenses

Photograph

You've uploaded some of your photographs to an image sharing site. You are happy for other people to use yo

- You want to be named as the photographer.
- You don't want anyone to change your images or add anything to them.
- You don't want anyone to make money from your images.

Which Creative Commons license would you choose?

Select a license below and then press **Next** to see if it is correct! (required)

The Creative Commons Card game

<https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/products-page/publikationen/169/>

<http://dx.doi.org/10.17613/h5jz-qd21>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Kontakt Lageplan Jobs Bibliothek Medien Webmail KSL Uni intern DE EN Suche

AKTUELL UNIVERSITÄT STUDIUM FORSCHUNG WEITERBILDUNG FAKULTÄTEN & INSTITUTE

Dienstleistungen

Universitätsbibliothek

UB Recherche Service Teilbibliotheken Über uns

Ausleihe
Auskunft
Open Science
Kopien und Scans

Open Science

"Open Science is the conduct of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, laboratory notes and other research processes are freely available, with licence terms that allow re-use, redistribution and reproduction of the research." (FOSTER)

"Was macht Ihr eigentlich so?" Open Science Dienstleistungen für Forschende der Uni Bern

Published on 30. Juni 2020 by Andrea Hacker Category: Beiträge

Kürzlich konnte ich einer Gruppe von KollegInnen aus einigen Teilbibliotheken der Berner UB die Arbeit des Open-Science-Teams der Universitätsbibliothek Bern vorstellen. Das gab mir die Chance, ein wenig über unsere Aufgaben und den Kontext, in dem sie stehen, zu reflektieren. Das ist einerseits der Wandel der Wissenschaftskommunikation seit der...

[Read More](#)

https://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/service/open_science/index_ger.html

<p>OPEN ACCESS</p> <p>OA Hier erhalten Sie einen Überblick über das Themengebiet Open Access.</p>	<p>DIENSTLEISTUNGEN</p> <p>Dienstleistungen Hier finden Sie unser Informations-, Schulungs- und Unterstützungsangebot</p>
<p>BERN OPEN PUBLISHING</p> <p>Zeitschriften & Reihen Hier finden Sie Hilfe für die Herausgabe von Büchern und Zeitschriften.</p>	<p>FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT</p> <p>Data Management Hier finden Sie Informationen zu Forschungsdaten und DMPs.</p>
<p>DISSERTATIONEN</p> <p>Elektronisch publizieren Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dissertation elektronisch in Open Access publizieren können.</p>	<p>BORIS</p> <p>BORIS Publications Informationen rund um das institutionelle Repository der Universität Bern.</p>
<p>BERN DIGITAL ARCHIVE</p> <p>Langzeitarchivierung Wie können an der Universität Bern produzierte Daten digital archiviert werden?</p>	<p>IDENTIFIKATOREN</p> <p>ORCID & Co ORCID IDs, DOIs, ISBNs, ISSNs und GNDs sorgen für die Unverwechselbarkeit Ihrer Forschung.</p>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Open (Science)

- what else?

*"... an invention has to make sense
in the world in which it is finished,
not the world in which it is
started."*

(Ray Kurzweil)

<https://www.fosteropenscience.eu/>

Bryant, Rebecca, Annette Dortmund, and Brian Lavoie. 2020. *Social Interoperability in Research Support: Cross-Campus Partnerships and the University Research Enterprise*. Dublin, OH: OCLC Research.

<https://doi.org/10.25333/wyrd-n586>

Breznau, N., Fischer, C., Havemann, J., Heck, T., Mayer, K., Peters, I., ... Stutz, H. H. (2020, July 14). Open Science, aber richtig! Was wir aus der Heinsberg-Studie lernen können.

<https://doi.org/10.31222/osf.io/54zx2>

Mayer, Katja, Rieck, Katharina, Reichmann, Stefan, Danowski, Patrick, Graschopf, Anton, König, Thomas, ... Schürz, Stefanie. (2020, October 21). **Empfehlungen für eine nationale Open Science Strategie in Österreich / Recommendations for a National Open Science Strategy in Austria** (Version Final version including comments and annotations of the public consultation).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4109242>

Masuzzo P, Martens L. 2017. Do you speak open science? Resources and tips to learn the language. PeerJ Preprints 5:e2689v1

<https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2689v1>

Blümel, I., Drees, B., Hauschke, C., Heller, L. und Tullney, M. (2019) „Open Science und die Bibliothek – Aktionsfelder und Berufsbild“, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 72(2), S. 243–262.

<https://journals.univie.ac.at/index.php/voebm/article/view/2808>

Scherp, Guido; Siegfried, Doreen; Biesenbender, Kristin;
Breuer, Christian(2020) : Die Bedeutung von Open Science
in den Wirtschaftswissenschaften.

Ergebnisbericht einer Online-Befragung unter Forschenden
der Wirtschaftswissenschaften an deutschen Hochschulen
2019, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics,
Kiel, Hamburg.

<http://hdl.handle.net/10419/220086>

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Foto: [Florian Klauer](#)

Fragen?

annette.strauch-davey@uni-hildesheim.de